

ID del documento: SAI-Vol.1.N.2.001.2024

Tipo de artículo: Revisión

El impacto de la inteligencia artificial en tiempos modernos

The Impact of Artificial Intelligence in Modern Times

Autores:

José Alejandro Ruíz Muro¹, Rocío Janeth Jara Vera², William Wladimir Bastidas González³, William Wladimir Bastidas Jimbo⁴

¹Universidad Politécnica De Aguascalientes, up230742@alumnos.upa.edu.mx, <https://orcid.org/0009-0000-3694-0369>

²Universidad Técnica Particular de Loja, rosijar07@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-9586-6588>

³Universidad Estatal de Milagro, willyspato@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-6108-4569>

⁴Universidad Técnica Particular de Loja, ccwbastidas1224@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-0839-0103>

Corresponding Author: Jose Alejandro Ruiz Muro,
up230742@alumnos.upa.edu.mx

Reception: 21-July-2024 **Acceptance:** 16-August-2024 **Publication:** 08-September-2024

How to cite this article:

Ruiz Muro, J. A., Jara Vera, R. J., Bastidas González, W. W., & Bastidas Jimbo, W. W. (2024). El impacto de la inteligencia artificial en tiempos modernos. *Sapiens in Artificial Intelligence*, 1(2), 1-14. https://revistasapiensec.com/index.php/Sapiens_in_Artificial_Intelligen/article/view/37

Resumen

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una de las tecnologías más innovadoras de los últimos años, sorprendiendo a diversos sectores de nuestra sociedad, como, por ejemplo: la salud, la educación, etc. En este artículo presentare un análisis bibliográfico para analizar el impacto social y económico de la IA en cómo afecta en nuestra sociedad, considerando sus beneficios, sus riesgos y desafíos. Utilice una metodología de revisar diferentes artículos y estudios relevantes publicados en los últimos diez años. Estos hallazgos nos muestran que la IA tiene el potencial de mejorar la eficiencia en servicios y educación, pero también plantea riesgos relacionados con la privacidad, el uso indebido de la IA y el posible desempleo laboral de algunos trabajos. Finalmente, descare recomendaciones usos de la IA que promuevan un desarrollo ético y sostenible de esta tecnología.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Impacto Social, Desafíos Éticos, Políticas Públicas.

Abstract

Artificial intelligence (AI) has emerged as one of the most innovative technologies in recent years, surprising various sectors of our society, such as: health, education, etc. In this article I will present a bibliographic analysis to analyze the social and economic impact of AI in how it affects our society, considering its benefits, risks and challenges. Use a methodology of reviewing different relevant articles and studies published in the last ten years. These findings show us that AI has the potential to improve efficiency in services and education, but also poses risks related to privacy, misuse of AI, and potential unemployment of some jobs. Finally, highlight recommendations for uses of AI that promote ethical and sustainable development of this technology.

Keywords: Artificial intelligence, Social Impact, Ethical Challenges, Public Policy.

1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial, se describe como "la capacidad de las máquinas para simular procesos cognitivos humanos" como el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones, esto ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década. Esta tecnología se ha convertido en un motor clave para la innovación en áreas como la medicina, la industria, el transporte y la educación. Según algunos informes recientes, su impacto por todo el mundo se estima en trillones de dólares para 2030, con implicaciones significativas en los mercados laborales y la estructura social.

Yo sé que hoy en día hay demasiados artículos hablando del mismo tema en el que estoy abordando este tema, pero es importante justificar la razón del porque este tema es bastante importante de abarcar, como, por ejemplo: la importancia de su uso en diagnósticos médicos, automatización industrial y sistemas de aprendizaje automático, todavía falta un análisis más completo para que se considere de forma equilibrada sus efectos sociales, económicos y éticos. Muchos estudios se centran en países y contextos avanzados, sin profundizar en cómo la IA puede afectar a regiones con menos recursos o instituciones más débiles. En estos lugares, la IA podría empeorar las desigualdades existentes, pero también podría tener el potencial de ayudarlas a reducir tasa de porcentaje en cuanto a la escasez de recursos.

Actualmente, el impacto de la IA en el campo de la educación se va incrementando gradualmente y está ganando popularidad con la creación de aplicaciones avanzadas. Por ejemplo, Mejía et al. (2024) plantean que resulta muy interesante para mejorar los procesos formativos la utilización de los Chat bots y asistentes virtuales basados en el procesamiento del lenguaje natural. Estos son programas basados en inteligencia artificial que permiten la interacción de persona a máquina basada en código escrito u oral. También, creando formas de aprender personalizando contenidos educativos para los estudiantes y evaluando la calidad de la propia enseñanza de los propios alumnos. Sin embargo, el uso de esta tecnología emergente trae consigo una serie de desafíos que deberán solucionarse, como la privacidad de los usuarios, algunas empresas comerciales acumulan enormes cantidades de datos del usuario aparentemente para personalizar la experiencia del usuario, pero también para dirigir el marketing, plantean complejas cuestiones relacionadas con la manipulación, la privacidad personal y el consentimiento (Cox et al., 2019). Tsai y Gasevic (2017) identifican otro desafío como la falta de estrategias institucionales que consideren también el contexto cultural, económico, político y técnico de cada institución para establecer analítica de aprendizaje en las instituciones.

En cuanto a lo social, Quezada et al. (2024) establece que se ha hablado mucho sobre cómo la IA afecta el trabajo, la privacidad de las personas y el acceso a la tecnología, especialmente en comunidades más vulnerables. Desde el punto de vista económico, se cuestiona si la IA puede cambiar los mercados globales,

redistribuir la riqueza y crear nuevos modelos productivos, pero esto también conlleva riesgos, como la pérdida masiva de empleos y el control excesivo de la tecnología por parte de grandes empresas. Por otro lado, el debate ético sobre la IA es aún reciente y no ha abordado con suficiente profundidad temas cruciales como la transparencia de los algoritmos, los sesgos en los sistemas de IA y la responsabilidad en las decisiones automatizadas.

En este artículo se busca cubrir estos vacíos mediante una revisión sistemática de los estudios más recientes, identificando patrones comunes, riesgos y posibles soluciones para mejorar el uso de la IA. Con esta perspectiva más completa y actualizada, se espera sentar las bases para diseñar políticas públicas y estrategias empresariales que promuevan un desarrollo más justo y responsable de la inteligencia artificial, alineado con principios éticos y sociales.

El estudio toma como referencia la teoría de la innovación disruptiva de Christensen, aplicándola al impacto de la IA en sistemas tradicionales, y teorías éticas centradas en la justicia social y la responsabilidad tecnológica.

Los objetivos de este estudio es examinar el impacto de la IA en sectores clave como la salud, educación, empleo y economía, además de identificar las oportunidades y amenazas derivadas de su implementación, también la de proponer recomendaciones para la integración ética y responsable de esta tecnología en la sociedad.

Para nuestro estudio nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué sectores han experimentado los mayores beneficios y desafíos derivados de la IA?. ¿Cómo pueden las políticas públicas abordar los riesgos asociados con esta tecnología?. ¿De qué manera la IA podría ser un motor para la equidad social en lugar de ampliar las desigualdades existentes?

El artículo está estructurado que está formado en cinco secciones principales: la introducción, contextualiza el tema, resultados, Metodología y establece los objetivos planteados. La metodología describe el enfoque empleado, los resultados presentan un análisis de los estudios seleccionados, la discusión relaciona los hallazgos con investigaciones previas y discute las implicaciones prácticas que este abarca, y las conclusiones resumen las ideas clave y plantean perspectivas y opiniones futuras.

2. METODOLOGÍA

Diseño del estudio

Este trabajo consiste en una revisión bibliográfica sistemática centrada en analizar el impacto de la inteligencia artificial (IA) en los procesos industriales y su influencia en la humanidad. Se incluyen artículos y estudios recientes que

destacan los avances tecnológicos, optimización de procesos y aplicaciones prácticas de la IA en sectores clave.

Criterios de Inclusión y Exclusión

- **Criterios de inclusión:**

- Publicaciones entre 2020 y 2023.
- Estudios que exploran la implementación de IA en sectores industriales y su impacto documentado.
- Fuentes que describen innovaciones relevantes, como el aprendizaje profundo y su aplicación en procesos productivos.

- **Criterios de exclusión:**

- Trabajos enfocados exclusivamente en software sin incidencia directa en procesos industriales.
- Artículos sin referencias claras o información empírica verificable.

Un ejemplo notable es un artículo publicado el 2 de mayo de 2023, que aporta datos recientes y confiables sobre aplicaciones industriales de la IA, consolidando la confianza en sus aportes.

Fuentes de información

Se recurrió a bases de datos reconocidos y sitios web especializados para garantizar una perspectiva amplia y actualizada:

Bases de datos:

- Google Académico
- JSTOR

Fuentes consultadas:

1. [Estadista : Inteligencia Artificial](#)
2. [Estudio sobre IA por ONTSI](#)
3. [LinkedIn : Entender la Inteligencia Artificial](#)
4. [NetApp : ¿Qué es la IA?](#)
5. [Wikipedia : Inteligencia Artificial](#)
6. [UNESCO : Estudio de la Inteligencia Artificial](#)
7. [Alternativa : Uso de la IA](#)

Procesos de búsqueda

Se adoptó un enfoque sistemático para recopilar información. El primer paso consistió en realizar una exploración preliminar de la inteligencia artificial para identificar temas amplios, que posteriormente se delimitaron a tres áreas clave. Se eligió finalmente el impacto de la IA en la industria debido a su relevancia futura.

Palabras clave utilizadas:

- "Inteligencia artificial en la industria"
- "Impacto de la inteligencia artificial en procesos industriales"
- "Avances tecnológicos IA"
- "Optimización industrial mediante IA"
- "Ventajas y desventajas de la IA en la industria"

Estas palabras clave permitieron localizar artículos relevantes y páginas web confiables, seleccionando las más útiles para el análisis.

Análisis de datos

Los datos fueron analizados detalladamente para identificar patrones, tendencias y evidencia concreta relacionada con el impacto de la IA en los procesos industriales y la humanidad en general. Los términos de búsqueda incluyen "impacto", "porcentajes", "beneficios", "riesgos" y "aplicaciones prácticas". Posteriormente, se realizó una síntesis de información proveniente de múltiples fuentes para garantizar una narrativa coherente y completa.

Se emplearon herramientas de parafraseo y comparación entre estudios para integrar hallazgos significativos en un solo texto, asegurando claridad y profundidad en los análisis. Esto permitió responder preguntas clave y ofrecer una perspectiva integral sobre los avances y desafíos de la IA.

3. RESULTADOS

Los resultados que mostraron de la IA que ha sido aplicada en diversos sectores, algunos de los cuales incluyen: Propósitos de la educación frente a desarrollos de inteligencia artificial, Sistemas inteligentes en la educación: Una revisión de las líneas de investigación y aplicaciones actuales,

Salud: La IA ha transformado el sector médico, mejorando el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Herramientas basadas en IA, como los sistemas de aprendizaje automático, son capaces de analizar grandes volúmenes de datos

médicos y de imágenes para detectar patrones que podrían pasar desapercibidos por los humanos, aumentando la precisión y reduciendo el tiempo de diagnóstico.

Educación: La IA está cambiando la manera en que los estudiantes aprenden. Plataformas personalizadas de aprendizaje, como los tutores inteligentes, ofrecen recursos adaptados a las necesidades individuales de cada estudiante, mejorando la experiencia educativa.

Industria: La automatización de procesos mediante la IA está revolucionando la producción industrial, incrementando la eficiencia y reduciendo costos operativos.

A continuación, se muestran los resultados de la influencia de la inteligencia artificial (en los últimos años).

Tabla 1.

Matriz de resultados del impacto y aplicaciones de la inteligencia artificial

Fuente	Principales Hallazgos	Enfoque del sector	Contribución
Estatista: Inteligencia Artificial	El 80% de las personas utilizan IA en tareas diarias. Impacto significativo en educación, industria y empleo.	Uso industrial y educativo.	Ofrece datos estadísticos claros para contextualizar el uso de la IA.
Estudio sobre IA por ONTSI	IA como herramienta clave en digitalización y automatización en industrias. Identificar riesgos éticos y laborales.	Industria y empleo	Enfoque en optimización industrial y los desafíos laborales.
LinkedIn: Entender la IA	Describe conceptos clave de IA, su evolución y aplicaciones prácticas actuales.	Educación y divulgación	Explica IA desde una perspectiva conceptual y práctica.
NetApp: ¿Qué es la IA?	IA como tecnología para emular el pensamiento humano. Analiza redes neuronales y aprendizaje automático.	Innovación tecnológica	Resalta bases técnicas de la IA y su aplicabilidad en tareas complejas.

Fuente	Principales Hallazgos	Enfoque del sector	Contribución
Wikipedia: Inteligencia Artificial	Panorama general de IA: historia, teorías y aplicaciones actuales. Menciona avances en aprendizaje profundo y procesamiento.	Multidisciplinario	Ofrece una visión histórica y teórica general de la IA.
UNESCO: Estudio de la IA	IA como herramienta para desarrollo sostenible y educación inclusiva. Alerta sobre brechas de acceso a tecnología.	Educación y sostenibilidad	Enfoque en inclusión tecnológica y sostenibilidad global.
Alternativa: Uso de la IA	Discusión sobre la dependencia de la IA, especialmente en jóvenes. Riesgos asociados al reemplazo del pensamiento crítico.	Social y educativo	Alerta sobre impactos sociales y educativos del uso de la IA.

Fuente: Elaboración propia

Descripción general de los estudios revisados

Se revisaron un total de 11 estudios destacando el uso de la inteligencia artificial en sectores como la manufactura, sector automotriz, y sector de transporte, las principales características de estos diferentes estudios son que normalmente son los más veraces, te proporcionan la información que necesitas, mientras más lees más te interesas en seguir aprendiendo, algunos de estos estudios fueron científicos y estudios de investigación siendo así, se tomaron los puntos más importantes para llevar a cabo este artículo, en la mayoría de estudios se dice que los países representados son Estados Unidos y México en cambio en algunos otros (ejemplo el del porcentaje que utiliza inteligencia artificial)

Aquí se menciona que en la mayoría de países de América se hizo la encuesta y también en algunos países de Europa y algunos de Asia, siendo así la participación de muchos países en ese estudio, aunque normalmente y por lo que estuve viendo la mayoría de estos estudios se hacen en países que cuentan con universidades de mucho prestigio en este caso fue Estados Unidos.

Clave de hallazgos

La IA ha avanzado tanto que las empresas prefieren invertir en una buena inteligencia artificial ya que estas pueden automatizar la mayoría de cosas, un

ejemplo específico es el control de calidad automático, con esto la inteligencia artificial, puede tener un control de calidad continuo y sin intervención humana, esto aumenta la precisión de inspección y disminuye el desperdicio de producto, otro ejemplo que tenemos puede ser el consumo de energía, la inteligencia artificial mediante sus algoritmos y sus procesos se ha demostrado que puede disminuir hasta un 15% del consumo de energía, lo cual hace que se economice un poco más.

Tener una inteligencia artificial puede tener muchas ventajas por lo cual es una inversión, ya que hace que se economice todo, también ha permitido la automatización de diversos sectores, lo cual ahorra tiempo y recursos, siendo útil en la manufactura, donde se pueden realizar tareas repetitivas de forma eficiente, también las máquinas tienen el poder de interpretar cualquier lenguaje humano, esto en aplicaciones de chatbots y asistentes virtuales, también permite analizar volúmenes de datos para detectar patrones, mejorando la toma de decisiones en finanzas, marketing y logística.

Fig. 1.

Principales motivos para usar internet en el mundo

Fig. 2. Inteligencia Artificial en América Latina.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN AMÉRICA LATINA

Tractica estimó que los ingresos de la inteligencia artificial crecerán dentro del mercado de aplicaciones empresariales en América Latina de manera constante, tal como se muestra en la siguiente gráfica.

Fig. 3. Afectación de la Inteligencia Artificial en el trabajo

¿CÓMO AFECTARÁ LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A NUESTRO TRABAJO?

_Data Presented by Reason Why from Gallup and Northeastern University

Como podemos ver agregamos 3 graficas diferentes en las cuales se pueden observar distintas cosas siendo como, como afectara a nuestros trabajos la inteligencia artificial, el crecimiento del uso de la inteligencia artificial en américa latina y por último motivos por los cuales se usa el internet y la inteligencia artificial, esta es muy interesante ya que nos muestra el mayor porcentaje y la razón delo por cual se usa.

4. DISCUSIÓN

Comparación con Estudios Anteriores

Los hallazgos de este artículo muestran tanto los beneficios como los riesgos asociados con la implementación de la Inteligencia Artificial. Mientras que sus aplicaciones en sectores como la salud y la educación ofrecen mejoras significativas, también se deben abordar cuidadosamente los riesgos de desplazamiento laboral, inequidad en el acceso a la tecnología y el seguimiento de los algoritmos.

Para mitigar estos riesgos, es crucial que los gobiernos y las instituciones internacionales trabajen en conjunto para establecer políticas regulatorias claras que promuevan el uso ético de la IA. Además, es necesario fomentar una educación tecnológica accesible que prepare a la próxima generación de trabajadores para un entorno laboral cada vez más automatizado.

Implicaciones Prácticas

La inmersión de la cultura digital en la educación es uno de los principales pilares de la innovación docente tal como lo indica la literatura reciente sobre educación digital (Gómez-Galán, 2017). En este sentido, es evidente que los docentes son responsables de armonizar la integración de las TIC en el currículum educativo para contribuir a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de convertirlas en herramientas al servicio de la comunicación y la cooperación para afrontar los nuevos retos e incorporar metodologías innovadoras.

Limitaciones del estudio

En los últimos años, con el rápido avance tecnológico tanto en hardware como en algoritmos, la Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado una ventaja significativa sobre el ser humano en una amplia gama de campos, como el reconocimiento de imágenes y diagnósticos en la medicina, las finanzas y la educación (Hu et al., 2023). La inteligencia artificial reconfigura entornos sociales, prácticas educativas y vidas humanas, en el ámbito educativo se abren nuevos desafíos en la medida que avanzan innovaciones en los desarrollos de IA: habilidades y destrezas blandas y sistemas de IA; teorías educativas y desarrollos de Inteligencia Artificial; sistemas de Inteligencia Artificial adaptados a entornos educativos particulares; configuración de valores humanísticos en sistemas de IA (Barrios-Tao et al., 2021). Asimismo, la producción científica de aplicaciones de algoritmos y sistemas de IA en la educación se está incrementado. Además, como indica Chassignol et al. (en el 2018), la Inteligencia Artificial se ha incorporado a la administración, la enseñanza y a los procesos de aprendizaje. En este sentido, se abren nuevas iniciativas educativas a la exploración y creatividad de todas aquellas personas que, siendo educadoras, pretenden avanzar un paso más en el progreso de la enseñanza y el aprendizaje en nuestra sociedad.

Recomendaciones para futuros estudios

Según, Vázquez-Cano (en el 2021), "la pedagogía del siglo XXI, como cualquier disciplina, debe adaptar sus principios a las nuevas realidades sociales y tecnológicas del momento, y buscar soluciones y propuestas que, en última instancia, tengan como objetivo mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para el desarrollo de las habilidades y conocimientos que los estudiantes de hoy necesitan para tener éxito en su vida personal, profesional, y también en términos de ciudadanía". Para ello, es fundamental tener de estudios bibliométricos y de revisión que permitan evidenciar aquellos aspectos de la inteligencia artificial que mejor y más están impactando en la mejora de la educación. Esto permitirá establecer un modelo consistente en el que la tecnología y, en el caso que nos ocupa, la inteligencia artificial permita evidenciar que su inclusión en la educación puede ayudar a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje no solo desde la perspectiva de las grandes empresas sí no de la práctica real en el día a día de las aulas.

En tiempos post pandémico, como docentes y alumnos debemos aprender, adaptarnos y educarnos con la Inteligencia Artificial, ya que estamos en un mundo donde tenemos que aprender a convivir con este tipo de fuente de información. y desarrollar ecosistemas digitales colaborativos de comunidades y conseguir conocimientos y aprendizaje compartidos por la Inteligencia Artificial. para el desarrollo saludable de experiencias adaptadas a las circunstancias del mundo actual.

5. CONCLUSIONES

La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de vida y transformar diversas industrias. Sin embargo, es fundamental abordar los problemas éticos y sociales asociados con su uso, para asegurar que sus beneficios sean compartidos de manera equitativa. Este artículo subraya la importancia de desarrollar marcos regulatorios que no solo promuevan la innovación, sino que también protejan los derechos y las oportunidades para todos los ciudadanos.

El futuro de la IA dependerá de cómo manejemos sus riesgos, con un enfoque ético, inclusivo y colaborativo entre gobiernos, empresas y ciudadanos. Solo entonces podremos aprovechar todo su potencial sin comprometer los valores fundamentales de la sociedad.

La investigación bibliométrica revela el incremento significativo de la producción científica en la convergencia de la Inteligencia Artificial (IA) y la Educación, sobre todo a partir de 2002, y ofrece una visión geográfica de quiénes están liderando la investigación y la innovación en la encrucijada entre la IA y el ámbito educativo, si bien destacan Estados Unidos, China, Reino Unido, España, Canadá e India. A su vez, se constata la primacía del idioma inglés en estas investigaciones, lo que puede inferirse implicaciones en términos de acceso y alcance internacional.

Se concluyó que hay una amplia variedad temática, desde sistemas de aprendizaje hasta inteligencia artificial en sí misma, y enfoques pedagógicos hasta aplicaciones en ecologías de aprendizaje. Esta diversidad refleja la amplitud de posibilidades que la Inteligencia Artificial puede ofrecer para la excelencia educativa y la necesidad de seguir investigando en enfoques multidisciplinarios para abordar los desafíos tecno-sociales emergentes, puesto que la inclusión de la Inteligencia Artificial en la educación plantea nuevos desafíos y oportunidades resultando especialmente importante adaptar los principios pedagógicos a las nuevas realidades tecnológicas y buscar soluciones que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Gracias a la Inteligencia Artificial (IA), los estudios bibliométricos y de revisión desempeñan un papel fundamental en el actual panorama educativo, especialmente en lo que concierne al crecimiento y la aplicación de la Inteligencia Artificial. Estas investigaciones desempeñan una función esencial al proporcionar una visión clara y respaldada por datos sobre la evolución y el impacto de la Inteligencia Artificial en la educación. En este contexto, es imperativo profundizar en cómo estos estudios contribuyen a mejorar la educación y en cómo se puede establecer un modelo sólido para aprovechar al máximo el potencial de la tecnología, incluyendo la IA, en los ecosistemas educativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Artiles-Rodríguez, J., Guerra-Santana, M., Aguiar-Perera, M.V., y Rodríguez-Pulido, J., Agente conversacional virtual: la inteligencia artificial para el aprendizaje autónomo. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.86171>, Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación, 62, 107-144, (2021).
- Barrios-Tao, H., Díaz, V., y Guerra, Y.M., Propósitos de la educación frente a desarrollos de inteligencia artificial, <https://doi.org/10.1590/198053147767>, Cadernos de Pesquisa, 51, 1-18 (2021).
- Castrillón, O.D., Sarache, W., y Ruiz-Herrera, S., Predicción del rendimiento académico por medio de técnicas de inteligencia artificial, <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062020000100093>, Formación Universitaria, 13(1), 93-102 (2020).
- Chassignol, M., Khoroshavin, A., Klimova, A., y Bilyatdinova, A., Artificial intelligence trends in education: A narrative overview. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.233>, Procedia Computer Science, 136, 16-24 (2018).
- Cope, B., Kalantzis, M., y Sears, D., Artificial intelligence for education: Knowledge and its assessment in AI-enabled learning ecologies, <https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1728732>, Educational Philosophy and Theory, 53(12), 1229-1245 (2020).
- Feng, S., y Law, N., Mapping Artificial Intelligence in Education Research: a Network-based Keyword Analysis, <https://doi.org/10.1007/s40593-021-00244-4>, International Journal of Artificial Intelligence in Education 31, 277-303 (2021).
- Floridi, L., Cowls, J., y otros 11 autores, AI4People- an ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations, <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>, Minds and Machines, 28(4), 689-707 (2018).

- Fryer, L.K., Nakao, K., y Thompson, A., Chatbot learning partners: Connecting learning experiences, interest and competence, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.12.023>, *Computers in Human Behavior*, 93, 279-289 (2019).
- Gómez-De-Ágreda, Á., Feijóo, C., y Salazar-García, I.-A., Una nueva taxonomía del uso de la imagen en la conformación interesada del relato digital. Deep fakes e inteligencia artificial, <https://doi.org/10.3145/epi.2021.mar.16>, *Profesional de la Información*, 30(2), 1-24 (2021).
- González, C.S., Sistemas inteligentes en la educación: Una revisión de las líneas de investigación y aplicaciones actuales, <https://doi.org/10.7203/relieve.10.1.4329>, *RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 10(1), 3-12 (2004).
- Mejía Carrillo, M. de J., Egas Villafuerte, V. P., Jimbo Román, F. M., & Saltos García, P. A. (2024). Análisis sobre el uso de la realidad virtual como herramienta para simular escenarios de liderazgo y trabajo en equipo en la educación superior. *Sapiens in Artificial Intelligence*, 1(1), 18-36. https://revistasapiensec.com/index.php/Sapiens_in_Artificial_Intelligen/article/view/34
- Pérez-Escoda, A., Iglesias-Rodríguez, A., Meléndez-Rodríguez, L., y Berrocal-Carvajal, V., Competencia digital docente para la reducción de la brecha digital: Estudio comparativo de España y Costa Rica, <https://doi.org/10.51698/tripodos.2020.46>, *Tripodos*, 46, 77-96 (2020).
- Prendes-Espinosa, M.P., y Cerdán-Cartagena, F., Tecnologías avanzadas para afrontar el reto de la innovación educativa, <https://doi.org/10.5944/ried.24.1.28415>, *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(1), 33-53 (2021).
- Quezada Vieyra, K. O., Zaragoza Alvarado, G. A., & Bastidas González, L. D. (2024). Impacto de la Inteligencia Artificial en la Humanidad: Avances, Desafíos y Perspectivas Futuras. *Sapiens in Artificial Intelligence*, 1(1). https://revistasapiensec.com/index.php/Sapiens_in_Artificial_Intelligen/article/view/28

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.